

भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सव

(२६ जानेवारी २०२६ ला भारतीय संविधान स्वीकारल्याची ७५ वर्ष पूर्ण)

डॉ. रविराज रामचंद्र साळुंखे

विलिंग्डन महाविद्यालय (स्वायत्त), सांगली.

Corresponding Author - डॉ. रविराज रामचंद्र साळुंखे

DOI - 10.5281/zenodo.19661260

सारांश:

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेले भारतीय संविधान हे आधुनिक भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि नैतिक पुनर्रचनेचे मूलभूत अधिष्ठान आहे. २०२५ मध्ये भारतीय संविधानाने ७५ वर्षांची ऐतिहासिक पर्व पूर्ण केली आहे. या अमृतमहोत्सवी टप्प्यावर संविधानाच्या कार्यक्षमतेचे, त्याच्या परिवर्तनशील स्वरूपाचे, संस्थात्मक स्थैर्याचे आणि सामाजिक न्यायातील योगदानाचे शास्त्रीय पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरते. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये भारतीय संविधानाच्या ऐतिहासिक निर्मितीपासून ते समकालीन डिजिटल युगातील आव्हानांपर्यंतचा प्रवास विश्लेषित करण्यात आला आहे. विशेषतः परिवर्तनशील संविधानवाद (Transformative Constitutionalism) या सैद्धांतिक चौकटीच्या आधारे संविधानाच्या सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या क्षमतेचे परीक्षण केले आहे. न्यायालयीन व्याख्या, घटनादुरुस्त्या, संघराज्यीय संतुलन, आणीबाणीचा कालखंड, आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक न्याय धोरणे आणि समकालीन राजकीय प्रवाह यांच्या आधारे भारतीय लोकशाहीची टिकाऊ शक्ती अभ्यासली आहे. निष्कर्षतः भारतीय संविधान हे केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत साधन आहे.

बीज शब्द: भारतीय संविधान, अमृतमहोत्सव, सामाजिक न्याय, लोकशाही, मूलभूत रचना सिद्धांत, घटनात्मक नैतिकता.

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वांत विस्तृत आणि तपशीलवार लिखित संविधान म्हणून ओळखले जाते.¹ भारतीय संविधानाची निर्मिती ही केवळ प्रशासकीय रचना उभी करण्याची प्रक्रिया नव्हती; ती स्वातंत्र्य चळवळीच्या नैतिक तत्वांची संस्थात्मक अभिव्यक्ती होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीने तयार केलेले हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले गेले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले.² वसाहतवादी शोषण, जातीय विषमता, सामाजिक

अन्याय आणि आर्थिक दारिद्र्य या ऐतिहासिक वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर संविधानाने न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवले. प्रस्तावणेतील “आम्ही भारताचे लोक” ही घोषणा भारतीय राज्यव्यवस्थेचा लोकसत्ताक आणि सार्वभौम स्वभाव अधोरेखित करते.³ ७५ वर्षांच्या कालखंडात भारताने अनेक संकटांना तोंड दिले. राजकीय अस्थिरता, आणीबाणी, प्रादेशिक संघर्ष, आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान क्रांती. तरीही लोकशाहीची चौकट टिकून राहिली. हे संविधानाच्या लवचिकतेचे आणि संस्थात्मक सक्षमता दर्शवते.

संशोधनाची पार्श्वभूमी आणि सैद्धांतिक चौकट:

परिवर्तनशील संविधानवादाची संकल्पना Granville Austin यांनी स्पष्ट केली आहे.⁴ परिवर्तनशील संविधानवाद म्हणजे संविधान हे केवळ सत्तेचे विभाजन करणारे दस्तऐवज नसून समाजातील ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे साधन आहे. भारतीय संविधानाने सामाजिक क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट स्पष्टपणे मांडले आहे. भारतीय संदर्भात संविधानाचा उद्देश तीन स्तरांवर दिसून येतो. १. राजकीय लोकशाहीची स्थापना २. सामाजिक समतेची प्रस्थापना ३. आर्थिक न्यायाचा विस्तार. संविधानाच्या प्रस्तावनेतील मूल्ये आणि भाग III व IV मधील तरतुदी या परिवर्तनशील ध्येयाकडे निर्देश करतात.

अमृतमहोत्सवाचे ऐतिहासिक महत्त्व:

भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सव हा भारताच्या लोकशाहीच्या प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक टप्पा आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारले गेले, व ते २६ जानेवारी १९५० पासून ते अंमलात आले. ७५ वर्षांचा हा प्रवास भारताने विविध सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करत यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. त्यामुळे अमृतमहोत्सव हा केवळ उत्सव नसून आत्मपरीक्षण आणि भविष्यदृष्टीचा प्रसंग आहे. संविधानाने भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून ओळख दिली. नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि शिक्षणाचा हक्क यांसारखे मूलभूत अधिकार प्रदान केले. तसेच मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव करून देत नागरिकांना जबाबदारीची भावना दिली. सामाजिक न्यायाची संकल्पना दृढ करण्यासाठी आरक्षण धोरण, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि स्त्री-पुरुष समानतेसारख्या तरतुदी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. संविधान निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्यांनी समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारित राष्ट्राची पायाभरणी केली. स्वतंत्र

न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि संघराज्य रचना यांसारख्या संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे लोकशाही अधिक बळकट झाली. अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने संविधानिक मूल्यांबद्दल जागरूकता वाढविणे, लोकशाही प्रक्रियांत सक्रिय सहभाग घेणे आणि राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देणे याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सव हा भूतकाळाचा गौरव करत भविष्याच्या प्रगतीचा संकल्प दृढ करणारा ऐतिहासिक सोहळा आहे.

ऐतिहासिक निर्मिती आणि संविधान सभेची भूमिका व मूलभूत मूल्यांचे विश्लेषण:

१९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या संविधान सभेने जवळपास तीन वर्षे विस्तृत चर्चा करून संविधान तयार केले.⁵ या सभेत विविध सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व होते. संविधानावर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिकेचे मूलभूत अधिकार, आयरिश राज्य धोरण तत्त्वे आणि कॅनडाची संघराज्यीय रचना यांचा प्रभाव पडला. ⁶ संविधान सभा ही वसाहतवादी राज्यव्यवस्थेपासून लोकसत्ताक व्यवस्थेकडे संक्रमणाचे प्रतीक होती. चर्चेच्या प्रक्रियेमुळे संविधान व्यापक सहमतीवर आधारित झाले. ही प्रक्रिया लोकशाही संस्कृतीची पायाभरणी ठरली. संविधानाच्या प्रस्तावनेत चार प्रमुख तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत: १) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजकीय) २) स्वातंत्र्य (विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा) ३) समानता (संधीची समानता) ४) बंधुता (राष्ट्रीय एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा). ही तत्त्वे भारतीय राज्यकारभाराच्या सर्व स्तरांवर मार्गदर्शक म्हणून कार्य करतात. १९७६ च्या घटनादुरुस्तीद्वारे “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” या संकल्पनांची स्पष्ट नोंद करण्यात आली, ज्यामुळे राज्याची नैतिक दिशा अधिक स्पष्ट झाली.

मूलभूत अधिकार: उत्क्रांती आणि न्यायालयीन विस्तार:

संविधानातील कलम १५ आणि १६ अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था सामाजिक समतेसाठी प्रभावी ठरली.

अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण व रोजगारात संधी मिळाली.स्थानिक स्वराज्यातील महिला आरक्षणामुळे राजकीय सहभाग वाढला. यामुळे लोकशाहीचा सामाजिक आधार विस्तारला. भाग III मधील मूलभूत अधिकार हे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात. कलम १४ समानतेचा अधिकार देते; कलम १९ अभिव्यक्ती आणि हालचालीचे स्वातंत्र्य; कलम २१ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते.⁷ Supreme Court of India ने या अधिकारांचा व्यापक अर्थ लावला. विशेषतः कलम २१ अंतर्गत “जीवन” म्हणजे सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

आरक्षण धोरण, महिला सक्षमीकरण, शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा कायदा, ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांमुळे सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढली. तथापि, सामाजिक विषमता पूर्णपणे नाहीशी झालेली नाही. जातीय हिंसा, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक दरी, ग्रामीण-शहरी विषमता ही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. संविधानाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक पारदर्शकता यांवर सामाजिक न्यायाचे यश अवलंबून आहे.

न्यायालयीन प्रकरणांचे विश्लेषण:

१. Kesavananda Bharati v. State of Kerala या प्रकरणात मूलभूत रचना सिद्धांत मांडण्यात आला. संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे, परंतु संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२. Maneka Gandhi v. Union of India या निर्णयात “प्रक्रिया न्याय्य, वाजवी आणि तर्कसंगत असावी” असे नमूद करून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण मजबूत करण्यात आले.
३. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India या ऐतिहासिक निर्णयात गोपनीयतेचा

अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित करण्यात आले.

४. Navtej Singh Johar v. Union of India या प्रकरणात लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांना मान्यता देऊन समानतेच्या तत्त्वाचा विस्तार करण्यात आला.
५. या निर्णयांनी संविधानाला स्थिर न ठेवता गतिशील आणि परिवर्तनशील बनवले.⁸

राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वांची भूमिका:

भारतीय संविधानाच्या भाग IV मधील राज्य धोरणनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) न्यायालयीनदृष्ट्या अंमलात आणता येत नसली तरी राज्याच्या धोरणनिर्मितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. शिक्षण, आरोग्य, कामगार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये या तत्त्वांचा प्रभाव दिसतो. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची पूर्तता करण्यासाठी ही तत्त्वे अत्यावश्यक आहेत. मूलभूत अधिकार आणि धोरणनिर्देशक तत्त्वांमधील संतुलन राखणे हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण कार्य राहिले आहे.

तुलनात्मक दृष्टिकोन: जागतिक संदर्भातील भारतीय संविधान:

जगातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये लोकशाही अस्थिर झाली आहे. सैनिकी उठाव, एकाधिकारशाही प्रवाह आणि संविधानिक निलंबनाची उदाहरणे आढळतात. या तुलनेत भारताने सातत्याने निवडणुका घेतल्या, सत्तांतर स्वीकारले आणि न्यायालयीन स्वायत्तता टिकवली. राष्ट्रवाद, धार्मिक ओळख, प्रादेशिक अस्मिता, आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रवाहांनी भारतीय राजकारणाला नवी दिशा दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून संस्थात्मक उत्तरदायित्व, स्वायत्त न्यायपालिका, मुक्त

माध्यमे आणि सक्रिय नागरी समाज यांवर अवलंबून असते. भारतीय संविधानाची लवचिकता, न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत रचना सिद्धांत आणि बहुसांस्कृतिक रचना ही वैशिष्ट्ये जागतिक स्तरावर महत्त्वाची मानली जातात.

भारतीय संविधान हे केवळ देशांतर्गत राजकीय करार नसून ते जागतिक संवैधानिक परंपरांचा सर्जनशील संगम आहे. संविधान निर्मितीच्या वेळी संविधान सभेने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीनुसार तरतुदी स्वीकारल्या. त्यामुळे भारतीय संविधानाला “संमिश्र संविधान” (Borrowed yet Indigenous Constitution) असे संबोधले जाते.

१. अमेरिकेचे संविधान आणि भारतीय संविधान:

Constitution of the United States ने भारतीय संविधानावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकला. मूलभूत अधिकारांची संकल्पना, न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) आणि संघराज्यीय रचना या बाबतीत अमेरिकन प्रभाव स्पष्ट दिसतो.^९ मात्र, अमेरिकेच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असते; तर भारतात अनुच्छेद ३२ आणि २२६ अंतर्गत थेट सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार दिला आहे.

२. ब्रिटिश संसदीय प्रणाली: Constitution of the United Kingdom प्रमाणे भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ लोकसभेस जबाबदार आहेत ही तरतूद ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित आहे. मात्र, ब्रिटनप्रमाणे संसदीय सार्वभौमत्व भारतात नाही; येथे संविधान सर्वोच्च आहे.

३. आयर्लंड आणि राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वे:

Constitution of Ireland मधील Directive Principles of State Policy या संकल्पनेवरून भारताने राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांचा स्वीकार केला.^{१०} हे तत्व

न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नसले तरी सामाजिक न्यायाच्या दिशेने राज्याला मार्गदर्शन करतात.

४. दक्षिण आफ्रिका आणि मूलभूत कर्तव्ये:

Constitution of South Africa मधील अधिकार आणि कर्तव्यांचे संतुलन भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या दुरुस्तीमधील मूलभूत कर्तव्यांच्या समावेशाशी सुसंगत दिसते.

घटनादुरुस्त्या: लवचिकतेचे प्रतीक आणि आणीबाणीचा कालखंड:

भारतीय संविधानात शंभराहून अधिक घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत. यामुळे संविधानाची लवचिकता स्पष्ट होते. तथापि, घटनादुरुस्त्यांमुळे सत्तासंतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. मूलभूत रचना सिद्धांतामुळे या धोक्यावर मर्यादा आल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला, ज्यामुळे लोकशाही तळागाळात पोहोचली.^{११} ८६ वी घटनादुरुस्तीने शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला. १९७५ ते १९७७ दरम्यान घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीने भारतीय लोकशाहीसमोर गंभीर आव्हान उभे केले. नागरी स्वातंत्र्यांवर निर्बंध आले, विरोधी नेत्यांना अटक झाली. परंतु १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने सत्तांतर घडवून आणले. यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास दृढ झाला.

संघराज्यीय रचना आणि केंद्र-राज्य संबंध:

भारतीय संविधानाने मजबूत केंद्रासह संघराज्यीय रचना स्वीकारली. राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक विविधता यांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि, आर्थिक अधिकार, कररचना, राज्यपालांची भूमिका आणि संसदीय हस्तक्षेप यांमुळे काही वेळा तणाव निर्माण होतो. सहकारी संघराज्यवाद ही संकल्पना या तणावाचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

भारतीय संविधानाने मजबूत केंद्रासह संघराज्यीय रचना स्वीकारली आहे. आर्थिक अधिकार, कररचना (GST), राज्यपालांची भूमिका, आपत्कालीन तरतुदी यांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये काहीवेळा तणाव निर्माण होतो. तथापि, सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism) ही संकल्पना धोरणनिर्मितीत संवाद आणि समन्वय वाढवते. प्रादेशिक विविधता आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्यातील संतुलन राखणे हे भारतीय संविधानाचे मोठे यश आहे.

आर्थिक उदारीकरण, बाजारव्यवस्था आणि संवैधानिक संतुलन:

१९९१ नंतर भारताने आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG Reforms) स्वीकारले. या प्रक्रियेमुळे राज्याची भूमिका “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State) पासून “सुविधादाता राज्य” (Facilitator State) कडे वळल्याचे दिसते.¹² तथापि, भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची हमी लक्षात घेतल्यास, बाजाराभिमुख धोरणे स्वीकारताना राज्याने संवैधानिक मर्यादा पाळणे आवश्यक होते. आर्थिक उदारीकरणामुळे GDP वाढ, परकीय गुंतवणूक, औद्योगिक विस्तार आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगती झाली. परंतु त्याचबरोबर आर्थिक असमानता वाढल्याची टीका देखील करण्यात आली. संविधानातील धोरणनिर्देशक तत्त्वे राज्याला संपत्तीचे न्याय्य वितरण, उपजीविकेची साधने आणि सामाजिक सुरक्षा यांची जबाबदारी देतात. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांनंतरही सामाजिक न्यायाची चौकट अबाधित ठेवणे ही राज्याची संवैधानिक जबाबदारी राहते. न्यायालयीन निर्णयांमध्ये देखील आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात “तर्कसंगतता” आणि “मनमानी नसणे” हे निकष लावले गेले आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समता यांच्यातील संतुलन राखणे ही भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्यपूर्ण देणगी आहे. वित्त

आयोग, जीएसटी परिषद आणि नियोजन प्रक्रियेद्वारे केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध ठरविले जातात. जीएसटी व्यवस्थेमुळे राज्यांचे कराधिकार काही प्रमाणात मर्यादित झाले असले तरी सहकारी संघराज्यवादाची संकल्पना बळकट झाली.

न्यायिक सक्रियता आणि लोकहित याचिका (PIL):

१९८० च्या दशकापासून भारतीय न्यायपालिकेने लोकहित याचिकांच्या माध्यमातून सक्रिय भूमिका स्वीकारली. यामुळे वंचित, गरीब आणि दुर्बल घटकांना न्यायालयीन प्रवेश सुलभ झाला. Supreme Court of India ने पर्यावरण, कामगार हक्क, कैद्यांचे अधिकार, महिला संरक्षण, बालहक्क, प्रदूषण नियंत्रण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप केले. न्यायिक सक्रियतेमुळे संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा व्यावहारिक विस्तार झाला. तथापि, न्यायपालिका “धोरणनिर्मितीत हस्तक्षेप करते का?” हा वाद देखील निर्माण झाला. सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वानुसार विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात संतुलन आवश्यक आहे. न्यायिक सक्रियता ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची असली तरी तिची मर्यादा निश्चित करणे तितकेच आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय न्याय आणि संविधान:

पर्यावरण संरक्षण हे मूळ संविधानात स्पष्टपणे नमूद नव्हते; परंतु ४२ व्या घटनादुरुस्तीने पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी राज्य आणि नागरिकांवर टाकली. न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार मान्य केला.¹³ नदीप्रदूषण, वायुप्रदूषण, जंगलतोड, औद्योगिक दुर्घटना अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. पर्यावरणीय न्याय हा आता सामाजिक न्यायाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. “शाश्वत विकास” (Sustainable Development) ही संकल्पना न्यायालयीन तत्त्व म्हणून स्वीकारली गेली.

डिजिटल युग, गोपनीयता आणि डेटा संरक्षण:

२१ व्या शतकात माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल देखरेख यामुळे नवे संवैधानिक प्रश्न उद्भवले. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, बायोमेट्रिक डेटा, ऑनलाइन अभिव्यक्ती आणि सोशल मीडिया नियंत्रण या विषयांनी संवैधानिक चर्चेला नवी दिशा दिली. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India या निर्णयात गोपनीयतेचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित करण्यात आले. या निर्णयामुळे डिजिटल युगातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला संवैधानिक संरक्षण मिळाले. तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन राखणे हे मोठे आव्हान आहे. डेटा संरक्षण कायदे आणि सायबर नियमन यांना संविधानिक चौकटीत बसवणे आवश्यक आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक माध्यमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. डेटा संरक्षण कायदे, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसाठी संविधानाच्या चौकटीत नवे कायदे आवश्यक आहेत. डिजिटल निरीक्षण आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा समतोल राखणे ही मोठी संवैधानिक कसोटी ठरते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया:

संविधानातील कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.¹⁴ माध्यमे, पत्रकार, लेखक आणि नागरिक यांना शासनावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, द्वेषपूर्ण भाषण, चुकीची माहिती, राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याची गरज निर्माण होते. संविधानात “वाजवी निर्बंध” (Reasonable Restrictions) ही संकल्पना दिली आहे. न्यायालयाने या निर्बंधांचे परीक्षण करून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण केले आहे. तथापि, संविधानाची ताकद केवळ तरतुदींमध्ये नसून नागरिकांच्या संवैधानिक जाणीवेत आहे. संस्थात्मक

स्वायत्तता आणि पारदर्शकता यांवर लोकशाहीचे भविष्य अवलंबून आहे. भारतीय लोकशाहीची मजबुती निवडणूक प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. Election Commission of India ही स्वतंत्र संस्था निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवते.¹⁵ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM), मतदार नोंदणी सुधारणा, आदर्श आचारसंहिता यामुळे निवडणुका अधिक विश्वासाहर् झाल्या. तथापि, राजकीय निधीकरण, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार आणि माध्यमांचा प्रभाव ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत.

समानतेचा अधिकार, सामाजिक न्याय, स्त्री-सक्षमीकरण:

Constitution of India मधील कलम १४ ते १८ ही समानतेची तरतूद भारतीय लोकशाहीचा मूलाधार आहे. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन (कलम १७) ही तरतूद सामाजिक परिवर्तनाची क्रांतिकारी पायरी होती.¹⁶ या तरतुदींच्या आधारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण धोरण राबविण्यात आले. सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना केवळ राजकीय न राहता शैक्षणिक व प्रशासकीय क्षेत्रात विस्तारली. संविधानातील समानतेच्या तत्वामुळे महिलांना राजकीय हक्क, रोजगारातील समान संधी आणि मालमत्तेचे अधिकार मिळाले. पुढे पंचायतराज व्यवस्थेत ३३% आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्यात महिलांचा सहभाग वाढविण्यात आला. यामुळे ग्रामीण राजकारणात महिलांचे नेतृत्व उभे राहिले. तथापि, प्रत्यक्षात सामाजिक पितृसत्ताक रचना अजूनही अडथळा ठरते.

निष्कर्ष:

संविधानाने भारताला एकात्मता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांवर आधारित राष्ट्र म्हणून घडविले आहे. न्यायालयीन सक्रियता, दुरुस्त्या आणि सामाजिक चळवळी यांच्या माध्यमातून संविधान

सतत विकसित होत आहे. अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने संविधानाच्या मूल्यांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यांची जपणूक करणे ही सर्व नागरिकांची जबाबदारी आहे. भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सव हा केवळ उत्सवाचा क्षण नसून आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. संविधानाने राजकीय स्थैर्य, सामाजिक न्याय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचे संतुलन राखले आहे. परिवर्तनशील संविधानवादाच्या माध्यमातून न्यायपालिकेने आणि विधिमंडळाने सामाजिक बदलांना संवैधानिक आधार दिला आहे. संविधानाची त्याची ताकद केवळ कागदावरील तरतुदींमध्ये नसून नागरिकांच्या विश्वासात आणि संस्थात्मक सक्षमतामध्ये आहे. ७५ वर्षांच्या प्रवासात सामाजिक क्रांती, आर्थिक न्याय, संघराज्यीय संतुलन आणि लोकशाहीची सुदृढता यांचा मार्ग दाखविला. संविधानाची शक्ती केवळ त्याच्या तरतुदींमध्ये नसून त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. नागरिक, न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांनी संयुक्तपणे संविधानिक मूल्यांचे रक्षण केले. अमृतमहोत्सव हा केवळ उत्सव नसून जबाबदारीची जाणीव आहे — समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची संधी आहे

References:

1. Constitution of India. (1950). Government of India.
2. Ambedkar, B. R. (1948). Constituent Assembly Debates. Government of India Press.
3. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.
4. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution: The Indian Experience. Oxford University Press.
5. Ambedkar, B. R. (1948). Constituent Assembly Debates. Government of India Press.
6. Ambedkar, B. R. (1948). Constituent Assembly Debates. Government of India Press.
7. Constitution of India. (1950). Government of India.
8. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution: The Indian Experience. Oxford University Press
9. Constitution of the United States. (1787).
10. Constitution of Ireland. (1937).
11. Constitution of India. (1950). Government of India.
12. Austin, G. (1999). Working a Democratic Constitution: The Indian Experience. Oxford University Press.
13. Constitution of India. (1950). Government of India.
14. Constitution of India. (1950). Government of India.
15. Election Commission of India. (2023). Electoral Reforms Report.
16. Constitution of India. (1950). Government of India.